

A SUBUTILIZAÇÃO DAS CURVAS DE CRESCIMENTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: DESAFIOS E IMPACTOS DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

THE UNDERUTILIZATION OF GROWTH CHARTS IN CHILD DEVELOPMENT:
CHALLENGES AND IMPACTS OF THEIR ABSENCE.

Hélio Erikson Fontes de Sousa
heliofontess@gmail.com

Carlos Eduardo Pereira Conrado
carlosetuardoconrado@live.com

Eryka Caylane da Silva Lácio
erykalacio@gmail.com

RESUMO

O desenvolvimento e o crescimento da criança podem ser compreendidos como um processo dinâmico, em que se percebe o aumento das dimensões corporais influenciado direta e indiretamente e por fatores intrínsecos e extrínsecos. Assim, o desenvolvimento infantil é caracterizado por sofrer influências, tornando-se complexo, flexível e contínuo. Englobado o desenvolvimento de diversas habilidades durante o processo, como o desenvolvimento corporal/estrutural, comportamental, neurológico, cognitivo e psicossocial. Através da puericultura, é possível verificar medidas antropométricas e informações que devem ser adicionadas às curvas e gráficos presentes nesta caderneta e analisar a adequação ou não da estimativa esperada para a faixa etária. Entretanto, alguns profissionais de saúde não realizam o preenchimento da caderneta de saúde da criança ou o fazem incompletamente. Este estudo visa refletir sobre a relevância das curvas de crescimento e os impactos de seu preenchimento incompleto ou ausente. Trata-se de uma revisão de literatura sistemática para compilar o pensamento de diferentes autores e estudiosos sobre temas relacionados, dividido em três tópicos. As curvas de crescimento na caderneta de saúde da criança são vitais para monitorar o desenvolvimento infantil. Contudo, falhas no preenchimento por profissionais comprometem sua eficácia, devido à falta de capacitação e sobrecarga. É crucial investir em treinamento e conscientização para otimizar o uso da ferramenta, garantindo uma infância mais saudável e futuros promissores.

Palavras-Chave: Puericultura; Saúde da Criança; Curvas de Crescimento.

ABSTRACT

Child development and growth can be understood as a dynamic process, in which an increase in body size is influenced directly and indirectly by intrinsic and extrinsic factors. Thus, child development is characterized by influences, making it complex, flexible, and continuous. This process encompasses the development of various skills, such as physical/structural, behavioral, neurological, cognitive, and psychosocial development. Through childcare, it is possible to verify anthropometric measurements and information that should be added to the curves and graphs in this booklet and analyze whether or not the expected estimate for the age group is appropriate. However, some health professionals do not fill out the child health handbook or do

so incompletely. This study aims to reflect on the relevance of growth curves and the impacts of incomplete or missing information. It is a systematic literature review to compile the thoughts of different authors and scholars on related topics, divided into three topics. The growth charts in the child health handbook are vital for monitoring child development. However, failures in completion by professionals compromise their effectiveness due to lack of training and overload. It is crucial to invest in training and awareness to optimize the use of the tool, ensuring a healthier childhood and promising futures.

Keywords: Childcare; Child Health; Growth curves.

1 INTRODUÇÃO

Através da implementação de programas voltados para a saúde da família, em conjunto com o desenvolvimento da Atenção Primária em Saúde (APS), possibilitou-se a criação de uma rede de assistência voltada para a saúde da criança em sua primeira infância. A APS, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) são os instrumentos utilizado para aplicação e desenvolvimento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), visando garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal Brasileira e os princípios do Sistema Único de Saúde (SOUZA ARAÚJO *et al.*, 2021; SOUZA *et al.*, 2018).

De acordo com Souza, Silva e Olivindo (2020), o desenvolvimento e crescimento da criança podem ser compreendidos como um processo dinâmico, onde se percebe o crescimento das dimensões corporais influenciados direta e indiretamente e por fatores intrínsecos e extrínsecos. Desse modo, o desenvolvimento infantil é caracterizado por sofrer influências, se tornando complexo, flexível e contínuo. Englobando o desenvolvimento de diversas habilidades durante esse processo, como o desenvolvimento corporal/estrutural, comportamental, neurológico, cognitivo e psicossocial.

No tocante ao acompanhamento do desenvolvimento e crescimento infantil, o Brasil apresenta como ferramenta estratégica a adoção da Caderneta de Saúde da Criança. Esse instrumento é utilizado para elencar os registros fundamentais e os marcos do desenvolvimento na infância (SOUZA *et al.*, 2018). Através da puericultura, é possível verificar medidas antropométricas, bem como peso e informações que podem ser adicionadas a curvas e gráficos presentes nesta caderneta e analisar a adequação ou não da estimativa esperada para a faixa etária.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (2017), em concordância com o Ministério da Saúde, recomenda a utilização dessa ferramenta, uma vez que esse instrumento consegue verificar integralmente a qualidade de vida e saúde da criança e proporcionar um diagnóstico nutricional

da criança. Lima et al. (2016) consideram que o acompanhamento da atenção à saúde da criança inicia-se no pré-natal e deve prosseguir até os 10 anos.

Entretanto, alguns profissionais de saúde não realizam o preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança ou o fazem incompletamente. Freitas et al. (2019) sinalizam que o preenchimento inadequado à Caderneta de Saúde da Criança e, por consequência, das curvas de crescimento evidenciam um acompanhamento precário do crescimento e desenvolvimento, especialmente da primeira infância.

Diante do exposto, são levantados alguns questionamentos: qual a importância das curvas do crescimento para a infância? Qual a característica dessas curvas de crescimento e desenvolvimento? O que de fato pode levar à ausência de preenchimento ou preenchimento inadequado das curvas e gráficos? Quais os impactos da ausência do acompanhamento das curvas de crescimento na qualidade de vida das crianças? As curvas de crescimento infantil são parâmetros utilizados para aferir a saúde, o desenvolvimento adequado e estimado, bem como na qualidade de vida das crianças ao longo das suas fases. Todavia, apesar de essas curvas estarem presentes na caderneta da criança, muitos profissionais não estão atentos à sua importância, bem como sobre a necessidade de preenchê-las e acompanhá-las.

Desse modo, essa pesquisa teve como objetivo avaliar a importância e a aplicabilidade das curvas de crescimento no desenvolvimento infantil. Este estudo reúne os pensamentos de diferentes autores e acadêmicos sobre temas relacionados, que são divididos em três temas. Para o primeiro tópico, inicialmente apresentou-se uma breve análise de alguns aspectos e características da caderneta de saúde da criança. Na segunda parte, discutiu-se a importância de preencher o gráfico de crescimento e desenvolvimento da criança durante uma consulta parental. Em terceiro e último lugar, tratou-se sobre os fatores que contribuem para a ausência de curvas de crescimento completas e monitoradas em crianças.

2 METODOLOGIA

Este estudo foi realizado mediante uma pesquisa qualitativa e descritiva, através de uma revisão de literatura, que buscou reunir, analisar e debater estudos sobre a importância das curvas de crescimento e do desenvolvimento infantil. Foram utilizadas bases de dados de publicações de revistas científicas como PubMed, SciELO, periódicos CAPES, Google Acadêmico e Lilacs. Compreenderam publicações em bases de dados de revistas científicas, sobre a importância das curvas de crescimento e do desenvolvimento infantil. Foram incluídas publicações indexadas em revistas científicas entre os anos de 2015 e 2025, nos idiomas

português, inglês e espanhol, que tinham relevância para a temática do estudo. Foram excluídos estudos duplicados, artigos de opinião, dissertações, teses e publicações que não estejam relacionadas com o tema. Os dados foram coletados por meio de busca sistematizada em bases de dados acadêmicos. Foram utilizados os seguintes descritores: curvas de crescimento, curva de desenvolvimento, *score Z*, desenvolvimento infantil, caderneta de saúde da criança e pediatria.

Os artigos selecionados foram fixados e lidos na íntegra. As informações coletadas foram analisadas por meio de técnicas de análise de conteúdo e categorizados os principais estudos revisados. Através dessa busca foram selecionadas 13 publicações para a construção desse trabalho. As informações dos mesmos foram organizadas em um referencial teórico sobre a temática e debatidas, para que se facilite o entendimento do tema abordado e que seja possível uma análise detalhada das publicações existentes, observando-se as lacunas e concordâncias existentes entre as publicações. Desse modo, essa pesquisa visa preencher essa lacuna, fornecendo uma análise detalhada sobre as principais aplicações das curvas de crescimento e desenvolvimento, bem como a sua importância para o acompanhamento da saúde das crianças.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Aspectos e características da Caderneta de Saúde da Criança

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) foi elaborado em meio aos avanços das políticas públicas de saúde na década de 80. Essa política foi criada considerando reduzir a mortalidade infantil e garantir uma melhoria na qualidade da assistência à saúde das crianças. Antes desse programa, as crianças eram acompanhadas através do Cartão da Criança, elaborado entre os anos de 1974 e 1975, esse tinha por objetivo unir informações da criança. Entretanto, ainda existiam informações que eram de suma importância, e que não foram inclusas nesse cartão. Desse modo, em 2005 o Cartão da Criança passou por uma revisão, onde foi transformada e melhorada, criando-se assim a Caderneta de Saúde da Criança (SOUZA *et al.*, 2018).

Simples e objetiva, a Caderneta de Saúde da Criança foi elaborada com objetivo de garantir um melhor acompanhamento e uma melhor estratégia para visualizar o desenvolvimento infantil. Segundo Souza, Silva e Olivindo (2020), esse é um importante instrumento para registro e acompanhamento de diversos marcos de crescimento e desenvolvimento infantil. A infância marca o início da vida e, dessa forma, merece uma atenção

redobrada tanto pelos familiares quanto pelos profissionais de saúde. Através do acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, é possível compreender a evolução esperada para a faixa etária da infância, possibilitando assim a detecção de qualquer alteração, garantindo uma resolução em tempo hábil e minimização de problemas.

Lima et al. (2016) consideram que o acompanhamento da atenção à saúde da criança inicia-se no pré-natal e deve prosseguir até os 10 anos. A Caderneta de Saúde da Criança nesse sentido, possibilita registrar dados e acontecimentos importantes para avaliação, além de apresentar informações como: identificação da criança e dos cuidadores, história neonatal e obstétrica, evolução do crescimento e do desenvolvimento, acompanhamento de imunizações, intercorrências clínicas, cuidado com a saúde bucal, suplementação de ferro e vitamina A cuidados com a saúde auditiva e visual. Além de orientações seguras sobre alimentação e aleitamento, cuidado com a segurança da criança e prevenção de acidentes e violência.

Souza et al., 2018, sinalizam que para haver a prestação de uma assistência de qualidade à saúde da criança, é imprescindível que sejam analisados criteriosamente os marcos do crescimento e desenvolvimento da infância. O desenvolvimento infantil está diretamente relacionado ao desenvolvimento de habilidades motoras, linguísticas, cognitivas e psicossociais esperadas para cada etapa da infância. Já os marcos do crescimento são expressos mediante medidas de tamanho corporal, sendo analisadas mediante peso, estatura e Índice de Massa Corporal (IMC), e colocadas em curvas de crescimento para melhor visualização e diagnóstico de normalidade ou alterações.

A Caderneta de Saúde da Criança está disponível gratuitamente para as famílias, destinada para todos os recém-nascidos. Segundo Lima et al. (2016), para que esse recurso sirva como um guia de promoção da saúde, ela deve ser preenchida corretamente pelos profissionais de saúde que atendem à criança e à família. A ausência de informações ou a falta de preenchimento, tanto pelos cuidadores quanto pelas profissionais de saúde, impedem que esse recurso traga um efeito significativo na detecção precoce de alterações do desenvolvimento da criança. Tal ato pode resultar em progressão de transtornos de saúde, dificultando a intervenção precoce que minimiza os efeitos adversos das patologias infantis.

3.2 A importância do preenchimento das curvas de crescimento e desenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura

Acompanhar o desenvolvimento de habilidades neuro cognitivas, comportamentais e de crescimento são consideradas atividades fundamentais da pediatria. A avaliação do

acompanhamento do crescimento infantil é possível através da puericultura. Para Albernaz e Couto (2023), o acompanhamento das curvas de crescimento da criança é de fundamental importância, uma vez que refletem condições biológicas. Além disso, para os autores, a puericultura deve ser inclusiva, intersetorial e colaborativa, com foco sempre na criança, proporcionando um cuidado integral e continuado.

Através das consultas de puericultura é possível realizar antropometrias, averiguação de peso e identificar possíveis alterações. A Sociedade Brasileira de Pediatria (2017) recomenda que a avaliação de crescimento seja realizada nas consultas de rotina e de emergência, visando a avaliação do crescimento, sendo avaliado três aspectos principais: analisar alterações do crescimento precocemente, promover recuperação e realizar intervenções, e identificar variações de normalidade. Desse modo, através das consultas de pediatria de rotina e de puericultura são possíveis identificar e dar diagnósticos de normalidade ou alterações, analisando assim as condições de saúde e do seu estado de desenvolvimento.

Para haver a padronização nas avaliações do desenvolvimento infantil, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou, por meio de estudos, as curvas de crescimento. Essas são divididas por idade, sendo do nascimento há 2 anos, dos 3 aos 5 anos e dos 5 anos aos 20 anos. Através dessas curvas são analisados peso, altura/estatura, perímetro cefálico e IMC. Albernaz e Couto (2023) referem que a análise das curvas de crescimento como critério para as consultas pediátricas tem importantes impactos na saúde da criança no tocante ao acompanhamento da lactação e da introdução alimentar.

Corroborando, a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017) afirma que as curvas de crescimento foram adotadas no Brasil e em diversos países, por serem construídas pensando em um acompanhamento longitudinal. Além disso, a sua construção se deu mediante análises de crianças em diversos países, acompanhando o seu nascimento até os 2 anos, sendo as crianças de bom nível social, filhos de não fumantes durante a gravidez, que tiveram sua amamentação exclusiva até os 4 a 6 meses. Dessa forma, as curvas foram criadas analisando uma população saudável.

Esses gráficos refletem precisamente 200 anos de estudos e representam uma síntese de antropometria e designer gráfico adaptado para que os profissionais de saúde possam acompanhar, sem dificuldades, o crescimento das crianças. Para Santana et al. (2020), as curvas da OMS e que se encontram na Caderneta de Saúde da Criança brasileira descrevem o crescimento de uma população saudável. Desse modo, essas curvas permitem analisar com precisão as tendências de crescimento e desenvolvimento saudável, bem como analisar aspectos de problemas futuros das crianças, como a obesidade.

Moreira et al. (2023) apontaram que o MS brasileiro adotou as curvas da OMS para o acompanhamento do crescimento infantil, sendo utilizadas na Caderneta de Saúde da Criança. Essas foram adotadas no Brasil, pela sua confiabilidade, tendo em vista que foram realizados estudos em diversos países, através de critérios de condições ideais para o desenvolvimento saudável infantil. Assim, são consideradas padrão ideal internacional, uma vez que demonstram através das curvas um desvio em percentis, desvio padrão e média, o que é esperado quantitativamente para o desenvolvimento de uma criança e proporcionam uma análise do que seria esperado para cada faixa etária (MOREIRA *et al.*, 2023; SANTANA *et al.*, 2020).

3.3 Fatores que podem levar à ausência do preenchimento e acompanhamento das curvas de crescimento e desenvolvimento infantil

A Caderneta de Saúde da Criança promove uma análise minuciosa de dados e informações da saúde da criança. Desse modo, Souza Araujo et al. (2021) descrevem que, quando preenchida corretamente, é uma ferramenta útil e de extrema importância para acompanhar e promover saúde para a criança. Todavia, muitas vezes esses dados são informados.

Silva et al. (2018), sugere que a falta de preparo dos profissionais de saúde para a utilização da Caderneta de Saúde da Criança adequadamente e até mesmo a falta de conhecimento sobre a importância da mesma, podem ser consideradas fatores primordiais para que a mesma não seja devidamente preenchida, utilizando o seu papel de ferramenta na vigilância de saúde das crianças.

Para Freitas et al. (2019), o preenchimento inadequado da Caderneta de Saúde da Criança e, por consequência, das curvas de crescimento evidenciam um acompanhamento precário do crescimento e desenvolvimento, especialmente da primeira infância. Para os autores, esse fato está relacionado principalmente às situações em que as crianças não são cuidadas por seus pais ou avós, inviabilizando muitas vezes a presença correta no pós-natal. Todavia, os autores atribuem ainda aos profissionais de saúde, uma vez que estes são agentes que deveriam promover a educação em saúde e a busca ativa para os cuidadores poderem compreender a necessidade do acompanhamento do desenvolvimento infantil.

A falta de capacitação dos profissionais de saúde para o preenchimento da caderneta também é considerada um fator que impede a sua execução. Silva et al. (2018) apontaram que, de um lado, existem profissionais de saúde desatualizados e, de outro lado, existe uma dificuldade dos gestores do sistema de saúde em ofertar treinamento adequado às equipes

multiprofissionais.

Souza et al. (2019) apontam que a ausência de qualificação dos profissionais de saúde gera, por consequência, uma baixa qualidade de assistência, abrindo assim espaço para preenchimentos errôneos da Caderneta de Saúde da Criança ou ausência do seu preenchimento. Além disso, para os autores, é possível analisar que essa lacuna acarreta falhas na interpretação dos gráficos e curvas de crescimentos e desenvolvimentos e baixa qualidade antropométrica.

Corroborando com o exposto, Souza Araujo et al. (2021) acrescentam que outro fator importante para a dificuldade de preenchimento das curvas de crescimento e desenvolvimento são as sobrecargas de trabalho dos profissionais. Desse modo, os profissionais de saúde acabam preenchendo na Caderneta de Saúde da Criança somente o que conseguirem no tempo da consulta e a utilização da caderneta fica prejudicada.

4 CONCLUSÃO

Sem pretensão de esgotar a temática e após uma análise detalhada apresentada neste estudo, torna-se evidente a importância crucial das curvas de crescimento no acompanhamento do desenvolvimento infantil. A Caderneta de Saúde da Criança, com suas curvas e gráficos, é uma ferramenta estratégica e fundamental que permite a avaliação longitudinal e padronizada da saúde da criança, possibilitando a identificação precoce de alterações e a implementação de intervenções em tempo hábil. A padronização da Organização Mundial da Saúde (OMS) nessas curvas demonstra um esforço global para monitorar a saúde de crianças de forma confiável, refletindo um padrão ideal internacional para o desenvolvimento saudável.

No entanto, através desse estudo, foi possível perceber uma preocupante lacuna na efetividade dessa ferramenta: o preenchimento inadequado ou a ausência de registro nas curvas de crescimento por parte de alguns profissionais de saúde. Essa falha compromete a capacidade da caderneta de atuar como um guia de promoção da saúde e de detecção precoce de problemas, podendo resultar na progressão de transtornos e na dificuldade de intervenção precoce. Fatores como a falta de preparo e capacitação dos profissionais, a desatualização e a sobrecarga de trabalho foram identificados como contribuintes significativos para essa prática deficiente.

Diante do exposto, é importante haver um investimento contínuo na capacitação e atualização dos profissionais de saúde, através do desenvolvimento workshops práticos, inclusão de disciplinas específicas em cursos de graduação e pós-graduação, ou mesmo a criação de plataformas digitais que integrem a caderneta com sistemas de saúde para facilitar o preenchimento e a análise dos dados. Além disso torna-se relevante investir na conscientização

sobre a relevância do preenchimento completo e correto da Caderneta de Saúde da Criança.

A melhoria na qualidade da assistência à saúde da criança depende diretamente da utilização eficaz dessa ferramenta, que, quando bem empregada, oferece uma análise minuciosa de dados e informações essenciais para a promoção da saúde e o bem-estar infantil. As curvas de crescimento não são somente gráficos, mas sim indicadores vitais que subsidiam diagnósticos, orientam intervenções e, em última instância, contribuem para garantir uma infância mais saudável e um futuro promissor para as crianças. Desse modo, espera-se que esse estudo contribua para novos estudos que possam monitorar os desfechos de saúde das crianças em diferentes contextos de preenchimento da caderneta, fornecendo evidências ainda mais robustas sobre a relevância dessa ferramenta para a promoção da saúde e o bem-estar infantil.

REFERÊNCIAS

ALBERNAZ, A. L. G.; COUTO, M. C. V. A puericultura no SUS: o cuidado da criança na perspectiva da atenção integral à saúde. **Saúde em Debate**, v. 46, p. 236-248, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042022E519>>. Acesso em: mar., 2025.

CASARIN, S. T.; PORTO, A. R.; GABATZ, R. I. B.; BONOW, C. A.; RIBEIRO, J. P.; MOTA, M. S. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health/Types of literature review: considerations of the editors of the Journal of Nursing and Health. **Journal of nursing and health**, v. 10, n. 5, 2020. Disponível em: <<https://periodicos-old.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/download/19924/11995>>. Acesso em: mar., 2025.

FREITAS, J. L. G.; PEREIRA, P. P. S.; MOREIRA, K. F. A.; ORFÃO, N. H.; CAVALCANTE, D. F. B.; NASCIMENTO, R. C.; MENDES, T. M.; SANTOS, A. T. Preenchimento da caderneta de saúde da criança na primeira infância. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 32, 2019. Disponível em: <<https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/download/8407/pdf>>. Acesso em: mar., 2025.

LIMA, L. G.; NOBRE, C. S.; LOPES, A.; ROLIM, K. M. C.; ALBUQUERQUE, C. M.; ARAÚJO, M. A. A Utilização da Caderneta de Saúde da Criança no acompanhamento Infantil. **Rev Bras Cienc Saúde**, v. 20, n. 2, p. 167-74, 2016. Disponível em: <<https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2019/09/21266-65405-1-PB.pdf>>. Acesso em: mar., 2025.

MOREIRA, V. M.; WERNCKE, E.; LIMA, D. T. B.; PEDROSO, T. D. S. SILVA LIMA, U. T. Curva de crescimento da população pediátrica de 0 a 2 anos em uma cidade no Oeste do Paraná. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 4, p. e13712440951-e13712440951, 2023. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/40951/33459>>. Acesso em: mar., 2025.

SANTANA, V. L. M.; GOZZOLI, A. L. D. M.; FREITAS, C. C. M. D.; BELLUZZO, G. D. C. G.; SANTANA, C. L. M.; RANGEL, D. C.; NAUFEL, H. G. Análise comparativa das curvas

de crescimento dos pacientes da liga de pediatria da faculdade de medicina da universidade de mogi das cruzeiras em relação as curvas de crescimento preditas pela organização mundial de saúde. **Blucher Medical Proceedings**, v. 6, n. 2, p. 123-124, 2020. Disponível em: <<https://www.proceedings.blucher.com.br/>>. Acesso em: mar., 2025.

SILVA, T. C. T.; CURSINO, E. G.; SILVA, L. F. Caderneta de saúde da criança: vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. 3445-3455, 2018. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1005302>>. Acesso em: mar., 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Tratado de pediatria**. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2017.

SOUZA, M. A. F.; DAMASCENO, S. S.; CRUZ, R. S. B. L. C.; VIANA, M. C. A.; SILVA, A. V. S.; OLIVEIRA, D. R. Construção e validação de tecnologia comportamental para acompanhamento dos marcos do desenvolvimento infantil. 2018. **Revista Rene**, v. 19, n. 1, p. 1-8. Disponível em: <<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/38647>>. Acesso em: mar., 2025.

SOUZA, N. S.; PEREIRA, L. P. S.; SILVA, S. V. Vigilância e estímulo do crescimento e desenvolvimento infantil. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. 680-689, 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1015633>>. Acesso em: mar., 2025.

SOUZA ARAUJO, M. R.; PINHEIRO, A. C. M.; CALDAS, E. M.; NEVES, J. L.; BULHÕES, M. P. D. S. S.; SOUSA RODRIGUES, R.; SOUZA, T. N. Análise dos fatores que podem contribuir para a ausência ou o preenchimento inadequado da caderneta da criança. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 4, p. e6698-e6698, 2021. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/6698/4363>>. Acesso em: mar., 2025.

SOUSA, J. C. B.; SILVA, R. D.; OLIVINDO, D. D. F. Os registros da caderneta de saúde da criança no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e6209109017-e6209109017, 2020. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9017/8002>>. Acesso em: mar., 2025.